

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА МАРКЕТИНГ ФАОЛИЯТИНИНГ МАҚСАДИ

Зарипова Дилдора Баҳромовна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Халқаро туризм факультети ММРТ -10 гуруҳ 2- курс магистранти

Аннотация: Маркетинг бозорни бошқариш назарияси сифатида ўтган асрнинг бошларида пайдо бўлган. Кейин у етакчи савдо ва саноат компаниялари томонидан қабул қилинди. Маркетинг ғояси банк секторига жуда секин кириб борди. Айтишимиз мумкинки, банклар маркетингни ўзлаштирган энг охириги бизнес соҳалари эди. Бунга бир қанча сабаблар, хусусан, банкларнинг консерватизми ва давлат томонидан тартибга солишнинг юқори даражаси сабаб бўлган.

Калит сўзлар: Иқтисодиёт, банк, хизмат, маркетинг, такомиллашув, технология, мижоз.

Фақат ўтган асрнинг 50-йиллари ўрталаридан бошлаб АҚШ, сўнгра Ғарбий Европа ва Япония банклари ўзларининг ташкилий тузилмаларига маркетинг бўлимларини кирита бошладилар ва ўз фаолиятини режалаштиришда маркетинг ғояларидан фойдалана бошладилар.

Украина банкларига келсак, улар ҳали ўз фаолиятининг "фалсафаси"ни ўзгартиришга мажбур эмас, чунки мамлакатимизда банк маркетингининг шаклланиши эндигина бошланмоқда. Маълумки, Украинада тижорат банклари фақат ўтган асрнинг 90-йиллари бошларида, давлат суверенитетини қўлга киритгандан сўнг ташкил этила бошланди, шунинг учун Украина тижорат банкининг максимал ёши, баъзи Ғарбий Европа банкларидан фарқли ўларок, 23 ёшдан ошмайди.

Режали иқтисодиётда маркетинг ёндашувининг элементларини қўллаш талаб этилмаганлиги, шунинг учун банк мутахассисларининг катта қисми бозор шароитида ишлаш тажрибасига эга эмаслиги муаммони янада кучайтиради. Банк фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари банк бизнесидаги маркетингнинг барча таркибий қисмларида, шу жумладан унинг мақсади, вазифаси, функциялари ва тамойилларида намоён бўлади. Банк маркетингининг мақсади шундай молиявий хизматларни яратиш ва уларни мижозларнинг эҳтиёжларини энг яхши тарзда қондирадиган ва банк учун фойда келтирадиган тарзда тақдим этишдан иборат.

Ушбу мақсадга эришиш учун қуйидаги вазифаларни бажариш керак:

- истеъмолчиларнинг эҳтиёжларини аниқлаш учун уларнинг хатти-ҳаракатларини таҳлил қилиш;

- молия бозорини тизимли тадқиқ қилиш ва иқтисодий жиҳатдан энг жозибадор сегментларни топиш, молия бозоридаги капитал оқимини кузатиш, рақобатчиларнинг маркетинг фаолиятини ўрганиш;

- янги маркетинг стратегияларини ишлаб чиқиш ва қўллаш;

- истеъмолчиларнинг эҳтиёжларини қондириш мақсадида янги банк маҳсулотларини яратиш ва янги банк хизматларини таклиф қилиш;

- мижозлар эҳтиёжларига эътибор қаратган ҳолда юқори сифатли хизматларни таклиф қилиш орқали узок муддатли рақобатдош устунликларга эришишга ҳаракат қилиш;

- банкнинг ўзи мижозлари, ҳамкорлари ва ходимлари билан шаффоф муносабатлар ўрнатиш;

Анъанага кўра, тўртта асосий маркетинг функцияси мавжуд: таҳлилий, сотиш, ишлаб чиқариш ва бошқарув. Аналитик функция бозорни ўрганиш, истеъмолчиларни ўрганиш, маҳсулотни ўрганиш, компаниянинг ички ва ташқи маркетинг муҳитини таҳлил қилиш каби таркибий қисмларни ўз ичига олади. Ишлаб чиқариш функцияси янги товарлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш, моддий-техник таъминотни ташкил этиш, маҳсулот сифати ва рақобатбардошлигини бошқаришни таъминлайди.

Савдо функцияси тақсимот тизимини ташкил этиш, тегишли савдо сиёсатини амалга ошириш ва хизмат кўрсатишни ташкил этишни англатади. Бошқарув функцияси қуйидагиларни ўз ичига олади: маркетинг фаолиятини режалаштириш ва ташкил этиш, маркетинг фаолиятини ахборот билан таъминлаш ва назорат қилиш. Банк секторидаги маркетинг классик маркетинг функцияларини бажариши керак, аммо улар маълум хусусиятларга эга. Шундай қилиб, банк маркетингининг аналитик функцияси, биринчи навбатда, молия бозорининг ҳолати ва унинг ривожланиш истикболларини ҳар томонлама, тизимли ва объектив ўрганиш орқали банк маҳсулотларига бўлган мавжуд ва потенциал бозор талаби ва мижозлар талабларини аниқлашдан иборат. Маркетинг муҳитининг банк фаолиятига таъсирининг табиати, молия ва валюта бозорларининг имкониятлари ва таҳдидларини аниқлаш. Ишлаб чиқариш функцияси мижозларнинг эҳтиёжларини тўлиқ қондириш учун янги банк хизматларини яратиш ва мавжудларини такомиллаштириш бўйича фаолиятни самарали ташкил этишни, шунингдек, мижозларнинг реал имкониятларидан келиб чиққан ҳолда банк маҳсулотлари ва хизматларининг мақбул турларини аниқлашни назарда тутди.

Банк маркетингининг асосий мақсадли кўрсатмалари ёки тамойиллари:

1. Истеъмолчиларнинг банк маҳсулоти ёки хизматига бўлган талабининг ҳолати ва динамикасини тез ва ўз вақтида ўрганишни, рақобатчиларнинг,

давлатнинг маркетинг фаолиятини чуқур таҳлил қилишни таъминловчи бозор ва банкнинг маркетинг муҳитини мукамал билиш;

2. Бошқарув қарорларини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш жараёнида маркетинг маълумотларини, шунингдек, энг янги маркетинг технологияларини доимий равишда тўплаш, қайта ишлаш, таҳлил қилиш ва улардан фойдаланиш.

3. Бозор конъюнктураси ва банк имкониятларини ҳисобга олган ҳолда истеъмолчиларнинг эҳтиёжларига максимал даражада эътибор қаратган ҳолда банк хизматларини ишлаб чиқариш ва сотиш.

4. Банк хизматлари бозори ва истеъмолчилар талабига таъсирни барча мавжуд воситалар ёрдамида амалга ошириш.

5. Маркетинг тадқиқотлари давомида аниқланган ҳар қандай муаммоларни ҳал қилишда банкда ижодий ёндашувни ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш.

6. Банк хизматлари турларини мунтазам янгилаб бориш, банк инновацияларини жорий этиш, банк хизматлари сифатини доимий равишда такомиллаштириш ва яхшилаш.

7. Банк хизматларини энг самарали амалга ошириш учун янги таклиф билан бозорга ўз вақтида кириш.

8. Банк хизматлари бозорини сегментациясини амалга ошириш ва банк энг яхши потенциал имкониятларга эга бўлган сегментларга эътибор қаратиш.

Банк хизмати банк муассасасининг маркетинг фаолиятининг асосидир. Шунинг таъкидлаш кераки, банк хизматлари анча стандартлаштирилган ва шунинг учун маркетинг маҳсулоти сиёсатини амалга ошириш шароитида чекловлар мавжуд. Бундай шароитда брендингнинг роли ортиб бормоқда, бу эса банк секторида бозорни жойлаштириш имконини беради. Ушбу маркетинг воситасининг асосий мақсади банк муассасаси хизматларининг кўринишини оширишдир. Шу билан бирга, ҳар бир банк брендинг йўналтириладиган мақсадли аудиторияни танлаши керак. Банк хизматлари соҳасида маркетинг маҳсулот сиёсатининг яна бир самарали воситаси бу ҳамроҳлик (қўшимча) хизматдир. Янги банк маҳсулотларини яратиш ёки мавжудларини ўзгартириш имкониятлари чекланган шароитда банк хизматлари қийматини ошириш мақсадида банклар доимий ва потенциал мижозларга қўшимча хизматларни ишлаб чиқишлари ва таклиф қилишлари мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Гурянов, С. Банк хизматлари маркетинги / С. Гурянов. 2007.
2. Глушакова, Т. Маркетинг тадбиркорлик фалсафаси ва бошқарувга самарали ёндашув / Т. Глушакова // Амалий маркетинг. – 2006
3. Дичтл, Э. Амалий маркетинг / Э. Дичтл. - М.: Олий мактаб, 2009

